

INTEGRATSIYA DARSLARINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi**ADPI Tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi talabasi****Komilova Arofatoy Kozimjon qizi****ADPI Tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi talabasi****Odashboyeva Odina Nuriddin qizi****ADPI Tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10393928>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya va psixologiya fanlari o'rtasidagi bog'liqliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Biologiya o'rganish ob'ekti, tadqiqot usullari, umumiy muammolari va maqsadlari orqali psixologiya bilan o'zaro bog'langan. Biologiya va psixologiya o'zaro aloqada bo'lib, insonni o'rganish uchun yangi istiqbollar va imkoniyatlar yaratmoqda.

Kalit so'zlar: biologiya, psixologiya, biopsixologiya, neyropsixologiya, psixoterapiya, psixofiziologiya, psixogenetika, psixoimmunologiya.

Biologiya va psixologiya insonni turli tomonlardan o'rganadigan ikkita fandır. Biologiya tirik organizmlar, ularning tuzilishi, funktsiyalari, rivojlanishi va evolyutsiyasini o'rganadi. Psixologiya inson psixikasi, xulq-atvori, tafakkuri, his tuyg'ulari, shaxsiyati va ijtimoiy munosabatlarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Bir qarashda bu fanlar bir-biridan uzoq va mustaqil ko'rinadi. Biroq, chuqurroq tahlil qilinganda, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi va turli darajalarda o'zaro ta'sir qilishi ayon bo'ladi.

Birinchidan, biologiya va psixologiya umumiy o'rganish ob'ekti - inson orqali bog'lanadi. Inson biologik mavjudot bo'lib, u biologik evolyutsiya mahsuli sifatida psixikaga ega. Inson psixikasi nafaqat ijtimoiy va madaniy omillar bilan, balki biologik omillar bilan ham belgilanadi. Genlar, gormonlar, neurotransmitterlar, immun tizimi va mikrobioma kabi biologik omillar insonning ruhiy jarayonlari va sharoitlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, genlar ma'lum ruhiy kasalliklarga yoki shaxsiyat xususiyatlariga irsiy moyillikni aniqlaydi. Gormonlar kayfiyatni, his-tuyg'ularni, tajovuzkorlikni va jinsiylikni tartibga soladi. Neyrotransmitterlar miyadagi neyronlar o'rtasida signallarni olib yuradi va o'rganish, xotira, e'tibor va motivatsiyada ishtirok etadi. Immunitet tizimi tanani infektsiya va yallig'lanishdan himoya qiladi, ammo otoimmun kasalliklar yoki allergiyaga olib kelishi mumkin. Mikrobioma inson ichaklarida yashovchi va ovqat hazm qilish, immunitet va hatto xatti-harakatlarga ta'sir qiluvchi mikroorganizmlar to'plamidir.

Ikkinchidan, biologiya va psixologiya umumiy tadqiqot usullari orqali bog'langan. Biotexnologiya va nevrologiyaning rivojlanishi tufayli inson miyasini yuqori aniqlik bilan o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi.

Elektroansefalografiya (EEG), magnit-rezonans tomografiya (MRI), pozitron emissiya tomografiyasi (PET) va boshqalar kabi usullardan foydalanib, miyaning elektr va metabolik faolligini turli sharoitlarda va vazifalarda o'lchash mumkin. Bu miyaning tuzilishi va funktsiyasi, shuningdek, miya va psixika o'rtasidagi aloqani o'rnatishga imkon beradi. Misol uchun, MRI yordamida siz mantiqiy muammolarni hal qilish, yuzlarni tanish, musiqa yoki his-tuyg'ularni idrok etishda miyaning qaysi sohalari faollashtirilganligini ko'rishingiz mumkin. PET skanerlari miyaning turli qismlarida neurotransmitterlarning kontsentratsiyasini aniqlashi va ularni kayfiyat, xotira yoki diqqat bilan bog'lashi mumkin. Shunday qilib,

biologiya va psixologiya bir xil ob'ektni - inson miyasini o'rganish uchun umumiy vositalardan foydalanadi.

Biologiya va psixologiya umumiy maqsadlar va muammolar orqali bog'langan. Har ikkala fan ham insonning tabiatini, uning imkoniyatlari va cheklolarini, uning atrof-muhitga moslashishini va hayot davomida rivojlanishini tushunishga intiladi. Ikkala fan ham axloqiy dilemmalar, ijtimoiy ta'sirlar, individual farqlar va ma'lumotlarni statistik qayta ishlash kabi turli qiyinchiliklar va murakkabliklarga duch keladi. Biologiya va psixologiya ushbu muammolarni hal qilish va odamlarni to'liqroq va chuqurroq tushunishga erishish uchun bir-biri bilan hamkorlik va muloqotga muhtoj.

Aytishimiz mumkinki, biologiya va psixologiya juda ko'p umumiy jihatlarga ega va bir-birini to'ldiradigan ikkita fandır. Ular insonni turli tomonlardan o'rganadilar, balki uning tabiati, xatti-harakati va ongi haqidagi fundamental savollarga javob izlashda birlashadilar. Biologiya va psixologiya umumiy o'rganish ob'ekti - inson, umumiy tadqiqot usullari - biotexnologiya va nevrologiya, umumiy maqsad va muammolar - inson hayotini tushunish va yaxshilash orqali bog'lanadi. Biologiya va psixologiya o'rtasidagi bunday hamkorlik va dialogga misol qilib, biopsixologiya, neyropsixologiya, psixofiziologiya, psixoimmunologiya, psixofarmakologiya, evolyutsion psixologiya va boshqalar kabi bilim sohalarini keltirish mumkin. Ushbu bilim sohalari inson psixikasining turli tomonlarini tushuntirish uchun turli darajadagi tahlil ma'lumotlarini - molekyulardan ijtimoiygacha - birlashtiradi.

Shunday qilib, biologiya va psixologiya nafaqat yonma-yon mavjud bo'libgina qolmay, balki bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lib, insonni o'rganish uchun yangi istiqbollari va imkoniyatlar yaratadi.

Biopsixologiya – organizmdagi biologik jarayonlar va psixik hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganuvchi fan. Biopsixologiya odamlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi, chunki u genlar, gormonlar, neyronlar, sinapslar, miya tuzilmalari va tizimlari kabi jismoniy omillar fikrlash, his-tuyg'ular, xotira, diqqat, motivatsiya va shaxsiyat kabi aqliy funktsiyalarga qanday ta'sir qilishini tushuntiradi. Biopsixologiya shuningdek, stress, o'rganish, tajriba va ijtimoiy muhit kabi ruhiy omillar organizmdagi biologik jarayonlarga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Biopsixologiya anatomiya, fiziologiya, genetika, farmakologiya, xulq atvor tajribalari va neyroimaging kabi turli xil tadqiqot usullaridan foydalanib, biologiya va psixika o'rtasidagi bog'liqlikni turli darajalarda - molekyulardan tizimligacha o'rganadi. Biopsixologiya insonni yaxshiroq tushunishga yordam beradi, chunki u uning xulq-atvori va ongining turli tomonlarini ilmiy asoslab beradi.

Neyropsixologiya – neyrobiologik va psixologik o'zgaruvchilar o'rtasidagi korrelyatsiya va sabab-oqibat munosabatlarini o'rganadigan fan. Neyropsixologiya odamlarni tushunishga yordam beradi, chunki u miyaning joylashishini va funktsional tashkil etilishini, shuningdek, uning plastikligi va o'zgarishlarga moslashishini aniqlashga imkon beradi. Neyropsixologiya shuningdek, miya shikastlanishi yoki disfunktsiyasi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli xil neyropsikologik kasalliklarni tashxislash va tiklashga yordam beradi. Neyropsixologiya turli darajadagi miya va psixika o'rtasidagi aloqalarni o'rganish uchun neyromorfometriya, neyrofiziologik monitoring, neyrospektroskopiya, funktsional neyroimaging, neyropsikometriya va kognitiv modellashtirish kabi turli tadqiqot usullaridan foydalanadi - subkortikaldan kortikalgacha. Neyropsixologiya insonni tushunishga yordam

beradi, chunki u insonning kognitiv va hissiy jarayonlarining turli jihatlari uchun ilmiy asos yaratadi.

Psixofiziologiya – organizmdagi psixik va fiziologik jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganuvchi fan. Psixofiziologiya insonni tushunishga yordam beradi, chunki u turli xil fiziologik ko'rsatkichlarni, masalan, yurak urishi, qon bosimi, nafas olish, elektrodermal faollik, elektromiografiya, elektrokardiografiya va boshqalarni o'lchash va tahlil qilish imkonini beradi, ular psixikaning holatini va turli ogohlantirishlarga reaksiyasini aks ettiradi. Psixofiziologiya shuningdek, inson salomatligi va farovonligiga ta'sir qiluvchi stress, dam olish, biofeedback, neyrofeedback va boshqalar kabi turli xil psixofiziologik jarayonlarni o'rganish va o'zgartirishga yordam beradi. Psixofiziologiya turli darajadagi psixika va fiziologiya o'rtasidagi aloqalarni o'rganish uchun fiziologik monitoring, fiziologik modellashtirish, fiziologik tayyorgarlik va fiziologik terapiya kabi turli tadqiqot usullaridan foydalanadi - periferikdan markaziygacha. Psixofiziologiya insonni tushunishga yordam beradi, chunki u uning hissiy va xulq-atvorini tartibga solishning turli jihatlari uchun ilmiy asos yaratadi.

Psixoterapiya – bu turli xil ruhiy kasalliklar va muammolarni davolash uchun biologik usullar va vositalardan foydalanishga asoslangan psixoterapiyaning bir turi. Biologik psixoterapiya insonni yaxshiroq tushunishga yordam beradi, chunki u insonning ruhiy holati va xulq-atvori uchun mas'ul bo'lgan asab va immunitet tizimining normal faoliyatini to'g'rilash va tiklash imkonini beradi. Biologik psixoterapiya, shuningdek, azob-uqubatlarni kamaytirish va atrof-muhitga moslashishni oshirish orqali insonning hayot sifati va farovonligini yaxshilashga yordam beradi. Biologik psixoterapiya organizmdagi turli biologik jarayonlarga ta'sir qilish uchun dori terapiyasi, elektrokonvulsiv terapiya, magnit stimulyatsiya, fototerapiya, xromoterapiya va boshqalar kabi turli usullar va vositalardan foydalanadi. Biologik psixoterapiya insonni yaxshiroq tushunishga yordam beradi, chunki u uni davolash va oldini olishning turli jihatlari ilmiy asoslab beradi.

Psixoimmunologiya – bu insonning asab va immune tizimini, shuningdek, ularning o'zaro ta'sirini o'rganish bilan shug'ullanadigan tibbiyotning bir bo'limi. Ko'plab o'n yillar davomida olimlar asab va immun tizimlari bir-biri bilan bog'liq emas, balki butunlay avtonom ravishda bog'liqligiga amin bo'lishdi. Insonning jismoniy holati va kayfiyati o'rtasida ma'lum bir bog'liqlik qadimgi davrlarda saqlanib qolgan. XIX asrning oxiridan boshlab olimlar sata-sekin psixika va organizmning himoya kuchlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishni boshladilar. 1980- yillarda akademik Pavlov taniqli kinologiya misolidan foydalanib, shartli reflex mexanizmini kashf etdi. Biroz vaqt o'tgach, Sergey Metalnikov immunologiyada ma'lumotlarni qo'llashga qaror qildi, u asab tizimi va aqliy omillar o'rtasidagi munosabatni o'rnatdi. Psixoimmunologiya faniga 1975-yilda asos solingan.

Psixogenetika (yunoncha psixika — ruh va yunoncha genesis — kelib chiqishi) — psixologiya va genetika chorrahasida vujudga kelgan psixik va psixofiziologik xususiyatlarning irsiyat va o'zgaruvchanligi haqidagi fan. G'arb adabiyotida "xulq-atvor genetikasi" atamasi ko'proq qo'llaniladi.

Psixogenetikaning predmeti - insonning psixologik xususiyatlarida (kognitiv va motor funksiyalari, temperament) individual o'zgaruvchanlikni shakllantirishda irsiyat va atrof-muhitning o'zaro ta'siri. So'nggi yillarda psixogenetikaning miyaning bioelektrik faolligining irsiy va ekologik determinantlarini o'rganadigan genetik psixofiziologiya, individual

rivojlanish genetikasi, shuningdek, genetik ta'sirning xatti-harakatlarga ta'sirini o'rganadigan xulq-atvor genomikasi kabi sohalari mavjud. va turli xil psixopatologiyalar faol rivojlanmoqda.

References:

1. Schacter, Daniel L.; Gilbert, Daniel T.; Wegner, Daniel M. (2010). *Psychology*. Macmillan. p. 26. [ISBN 978-1-4292-3719-2](#).
2. Longe, Jacqueline L. (11 May 2016). *The Gale Encyclopedia of Psychology* (3rd ed.). Gale Research Incorporated. pp. 386–388. [ISBN 978-1-4144-1204-7](#). Retrieved 10 July 2022.
3. Buss, David M. (2019). *Evolutionary psychology : the new science of the mind* (6th ed.). New York: Routledge. p. 34. [ISBN 978-1-138-08818-4](#). [OCLC 1084632387](#).
4. Tooby, John; Cosmides, Leda (1 July 1990). "[The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of ancestral environments](#)". *Ethology and Sociobiology*. **11** (4): 375–424. [doi:10.1016/0162-3095\(90\)90017-Z](#). [ISSN 0162-3095](#). [S2CID 16405663](#).
5. [Jump up to:^{a b c d e f g h} Cosmides, L.; Tooby, J](#) (13 January 1997). "[Evolutionary Psychology: A Primer](#)". Center for Evolutionary Psychology. Archived from [the original](#) on 24 June 2020. Retrieved 22 July 2016.
6. Psixogenetika. Oliy maktablar uchun darslik. Malykh S. B., Egorova M. S., Meshkova T. A. - Sankt-Peterburg: Peter, 2008, v.1. 406 b., v.2. 336 b.
7. Psixogenetika: darslik. Aleksandrov A. A. - Sankt-Peterburg Pyotr, 2007. - 192 b.: kasal. - ("O'quv qo'llanma" seriyasi) ISBN 5-94723-662-1
8. Psixogenetika. Darslik. I. V. Ravich-Shcherbo, T. M. Maryutina, E. L. Grigorenko. Ed. I. V. Ravich-Shcherbo - M.; Aspect Press, 2000. - 447 p.
9. Psixogenetika: nazariya, metodologiya, eksperiment. Malyx S. B. - M.: Epidavr, 2004. - 414 b.
10. Arnold, M.B. (1984). *Memory and the Brain*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
11. Attix, D.K. & Welsh-Bohmer, K.A. (2006). *Geriatric Neuropsychology*. The Guilford Press: New York.
12. Beaumont, J.G.(1983). *Introduction to Neuropsychology*. Guilford Publications Inc. [ISBN 0-89862-515-7](#)
13. Beaumont, J. G., Kenealy, P.M., & Rogers, M.J.C. (1999). *The Blackwell Dictionary of Neuropsychology*. Malden, Massachusetts, Blackwell Publishers.
14. Психотерапия // Энциклопедия психотерапии / под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб., 1999.
15. Психотерапия // Справочник по психиатрии / Под ред. А. В. Снежневского. — М.: Медицина, 1985. — С. 284—287. — 416 с.